

АРАБ ТИЛИ БАЛОҒАТИДА ШАРИФ ЖУРЖОНИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Сулайманов Дилмурод Махамматжанович

Ўзбекистон халқаро ислом академиями таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295471>

Аннотация: Мақолада Саййид Шариф Журжонийнинг тилшуносликка оид илмий мероси, балоғат илмига доир ёзган асарлар ва олиб борган ишлари ҳақида сўз боради. Бундан ташқари Амир Темур саройида Шариф Журжоний ва Саъдуддин Тафтазоний ўртасида бўлиб ўтган мунозараси, шунингдек, Алишер Навоий балоғат илмини ўзлаштиришдаги устоз-шогирдлик силсиласи алломага етиб боришига тўхтаб ўтилган.

Калит сўзлар: Қазвиний, Саккокий, Тафтазоний, Амир Темур, Фазлуллоҳ Самарқандий, Алишер Навоий, балоғат, араб тили, балоғат, луғат, сарф, наҳв, мунозара.

Мамлакатимизда аждодларимизнинг буюк илмий меросини тадқиқ этишга берилган эътибор, араб давлатлари билан ижтимоий-иқтисодий ва маданий алоқаларнинг кенгайиб, мустақамланиб бориши бу халқларнинг тилларини манбалар асосида чуқур ўрганиш учун бой имкониятлар яратди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг “Ҳамма ўз тарихини улуғлайди. Лекин бизнинг мамлакатимиздек бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, халқимизга, дунёга еткази билишимиз керак”¹, деган сўзларини келтириб ўтиш ўринлидир.

Араб тилининг энг нозик жиҳатлари ва ўзига хос кенг имкониятлари балоғат илмида ўз ифодасини топади. Мазкур илм Қуръони карим ва ҳадиси шариф маъноларини тўғри тушуниш, уларнинг нозик жиҳатларини теран англашда, шунингдек бой илмий меросимизни чуқур тадқиқ қилишда муҳим аҳамиятга эга. Шу боисдан, луғат, сарф, наҳв илмлари билан бир қаторда балоғат илмига доир асарларни тадқиқ қилиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистонда бир қатор олимлар араб тили балоғатининг тарихи ва назарияси бўйича тадқиқотлар олиб бордилар. Бу борада С.Рустамий, Н.Мулласодиқова, Ғ.Бобожонов, А.Аскарров ва бошқаларнинг тадқиқотларини алоҳида таъкидлаб ўтиш керак. Бироқ, Шариф Журжонийнинг “ал-Мисбах фи шарҳи-л-мифтах” асарида балоғат илми масалалари ҳали яхлит ҳолда тадқиқ этилмаган. Шариф Журжонийнинг тилшуносликка оид илмий меросини таҳлил қилиш, “ал-Мисбах фи шарҳи-л-мифтах” асарида ёритилган балоғат илми масалаларини комплекс тадқиқ этиш ва асарнинг балоғат илмида тутган ўрнини очиб бериш муҳим аҳамиятга эга.

XIII-XIV асрларда Абдулқоҳир Журжоний, Юсуф Саккокий, Жалолиддин Қазвиний, Саъдуддин Тафтазоний каби етук олимлар балоғат илмига доир асарлар ёзган. Абул Ҳасан Али ибн Муҳаммад ибн Али Саййид Шариф Журжоний ҳам тилшуносликнинг кўплаб соҳалари қаторида балоғат илмида алоҳида ўринга эга бўлган йирик олимлардан саналади.

Саййид Шариф Журжоний 740/1340 йилда Журжондаги Астробод вилоятига қаршли Току қишлоғида туғилган. Астрободда таълим олиб, кейин шу ерда мударрислик фаолиятини бошлаган. Илм йўлида Ўрта Шарқ шаҳарларига кўплаб сафарлар қилган.

¹ <https://uza.uz/posts/58007>

Амир Темур томонидан 1387 йили Шероз забт этилганидан кейин Самарқандга кўчиб ўтиб, 20 йилга яқин Темур саройида ижод қилган.

Шариф Журжонийнинг юзга яқин асарлари бўлиб, улар тилшунослик, мантиқ, ақоид, фикҳ, ҳадис сингари кўп соҳаларни қамраб олган. Мазкур асарларнинг бир қисми замонавий нашрда чоп этилган бўлса-да, уларнинг катта қисми қўлёзма ҳолида сақланиб келмоқда. Аллома асарларининг аксари араб тилшунослиги ва унга боғлиқ илмларга оид ҳисобланади. “Сарфи Мир”, “Шарҳ ал-Иззий”, “Рисола фи маъна ал-ҳарф”, “Шарҳ ал-Кофия ибн ал-Ҳожиб”, “Ҳошия ала шарҳ ал-мутавассит”, “Ҳошия ала ал-Мутоввал”, “ат-Таърифот”, “ат-Тухфа”, “Ҳошия ала ал-авамил ал-Журжонийя”, “Шарҳ тасриф ал-Иззий”, “ан-Нисоб фи луғот ал-аъжам”, “Ҳошия ала ал-Мувашшаҳ”, “Ҳошия ала ал-Мисбаҳ”, “ал-Мисбаҳ”, “Ҳошия ала ал-Мухтасар”, “Шарҳ абёти Мифтах”, “Шарҳ талхис ал-Мифтах”, “Ҳошия ала шарҳи Нуқракор”, “Наҳви Мир” каби асарлар Журжоний қаламига мансуб эканлиги аниқланган².

Тарожим ва табақот китобларида Шариф Журжонийнинг балоғат илмига оид асарлари сифатида “ал-Мисбаҳ фи шарҳи-л-мифтах”, “Ҳошия ала ал-Мутоввал” ҳамда “Ҳошия ала ал-Мухтасар” асарлари зикр этилган³. Алломанинг “ал-Мисбаҳ фи шарҳи-л-мифтах” асари Юсуф Саккокий қаламига мансуб “Митаҳу-л-улум” асарининг балоғатга оид учинчи қисмига шарҳ сифатида ёзилган. Мазкур асарни ҳозирги кунимиздаги аҳамияти, манбашунослик юзасидан тадқиқи, классик наҳшуносларнинг балоғат илми ҳақидаги қарашларининг ушбу асарларда акс этишини илмий таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Саййид Шариф Журжоний шахсияти ва унинг балоғат илмида тутган ўрни борасида сўз кетганда, мазкур аллома билан балоғат илмининг устунларидан бири ҳисобланган аллома Саъдуддин Тафтазоний ўртасида бўлган мунозарага тўхтаб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади. Амир Темур ҳузурида бўлиб ўтган балоғат илми доирасидаги ушбу баҳс Бақара сурасининг бешинчи оятида истиоранинг қўлланилиши борасида бўлган ва мунозарада Шариф Журжоний ғолиб деб топилган. Балоғат илми олимларининг эътиборини тортган ушбу мунозара борасида кўп муҳокамалар қилиниб, бир қанча манбаларда тилга олинган, ҳатто алоҳида рисоалар ҳам битилган. Тош Кубразоданинг “ал-Инсаф фи мушажарати-л-аслаф” ва “Масалику-л-халас фи таҳалуки-л-ховас”, Муҳаммад Шавкониининг “ат-Тавду-л-муниф” рисоалари шулар жумласидан.

Ғ.О.Бобожоновнинг “Ҳайратул аброр” балоғат илми контекстида” номли диссертациясида Алишер Навоийнинг балоғат илмини пухта ўзлаштиришдаги устоз-шоғирдлик силсиласи Фазлуллоҳ Абулайс Самарқандий воситасида Саййид Шариф Журжонийга етиб бориши борасида хулоса қилиниши ҳам фикримизни тасдиқлайди⁴.

Юқоридаги фикрлар асосида Саййид Шариф Журжонийнинг илмий мероси балоғат илмида алоҳида ўринга эга эканлигини хулоса қилиш мумкин. Алломанинг балоғат илмига оид асарларини ўрганиш ва уларда илгари сурилган қарашларни илмий таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб этади.

² Қаранг: Д. Мустафаев. Саййид Шариф Журжоний ва унинг илмий мероси. – “Мотуридийлик” 1/2022, ISSN 2181-1881. – Б. 91-92.

³ السخاوي، الضوء اللامع: 329/5، حاجي خليفة، كشف الظنون: 194/1، الشوكاني، البدر الطالع: 488/1، الزركلي، الأعلام: 7/5.

⁴ Ғ.О.Бобожоновнинг “Ҳайратул аброр” балоғат илми контекстида” диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2022. – Б. 13.

References:

1. Шарифов Зокиржон. Балоғат фанидан ўқув қўлланма. Илми баён ва бадеъ қисмлари. –Тошкент: “Мовароуннахр” 2014.
2. Рустамий С. Балоғат илми. – Тошкент, 2020.
3. Рустамий С. Ўрта асрлар балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар. – Т. 2019.
4. М.Носирова. Араб тили стилистикаси. Тошкент. 2018
5. Ғ.О.Бобожонов. “Ҳайратул аброр” балоғат илми контекстида” диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2022.
6. www.uza.uz
7. www.old.bukhari.uz
8. www.moturidiy.uz
9. www.islom.uz

